

Mapeo humanitario abierto tras la eliminación de la financiación de USAID

Adele Birkenes¹

¹ The George Washington University, Washington, DC, USA – adele.birkenes@gwu.edu

Palabras clave: Mapeo humanitario, desarrollo internacional, mapeo participativo, jóvenes, YouthMappers, OpenStreetMap.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

Las inversiones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en mapeo humanitario apoyaron la creación de datos geoespaciales y el fortalecimiento de la capacidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en países de ingresos bajos y medios de todo el mundo, incluida América Latina. La principal inversión de USAID en el ecosistema de mapeo humanitario fue el programa YouthMappers, que involucra a estudiantes universitarios en el mapeo de sus comunidades locales en OpenStreetMap (OSM) y la contribución a campañas de mapeo globales. Además, USAID financió proyectos de mapeo de Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) en varios países.

En febrero de 2025, la Administración Trump dismanteló USAID, eliminando la mayoría de los programas de asistencia extranjera y cortando toda financiación de mapeo abierto, incluidos YouthMappers y HOT. La decisión tuvo lugar sólo unos meses después de que USAID anunciara un acuerdo de cooperación de cinco años para seguir financiando YouthMappers, con una inversión inicial de 1,8 millones de dólares. Aunque el consorcio universitario detrás del programa YouthMappers sigue activo, sin financiación no puede sostener las actividades de los capítulos ni apoyar el liderazgo estudiantil.

1.2 Revisión de literatura

El mapeo participativo es un subcampo relativamente nuevo de la geografía, con la mayor parte de su crecimiento en la literatura académica desde 2015 (Denwood et al., 2022). Su intersección con el desarrollo internacional es aún más novedosa, con el programa YouthMappers sirviendo como el primer esfuerzo a gran escala para unir el mapeo participativo abierto realizado en el sector académico con las intervenciones del desarrollo y asistencia humanitaria dirigidas por grupos como USAID (Solís et al., 2018). Desde 2015, YouthMappers ha catalizado una generación de jóvenes que han contribuido con más de 25 millones de ediciones de mapeo a OSM y han dirigido proyectos cartográficos en todos los sectores del desarrollo comunitario e internacional.

La cuestión de si los capítulos de YouthMappers podrán capear la pérdida de financiación de USAID tiene implicaciones para los ecosistemas de OSM y mapeo humanitario en general. YouthMappers ha diversificado la comunidad de OSM a través de

empoderar a jóvenes de países de ingresos bajos y medios, incluidas mujeres, para que participen en el mapeo. Desde la fundación de OSM en 2004, sus contribuyentes han sido desproporcionadamente hombres de Europa y Estados Unidos. Aunque es difícil conocer la composición exacta por género, encuestas estiman que la participación femenina oscilaba entre el 13 por ciento (Gardner et al., 2020). Un análisis de 2012 estimó que el 72 por ciento de los editores estaban en Europa y el 12 por ciento en América del Norte (Neis y Zipf, 2012). Investigaciones más recientes muestran una participación más global entre 2015 y 2020, con actividad significativa en el Sudeste Asiático, África Oriental y Occidental, y América del Sur (Schröder-Bergen et al., 2022). Sin embargo, el Sur Global sigue subrepresentado en cantidad de datos y número de contribuidores. Por eso, en un ecosistema aún en fase temprana de diversificación, resulta clave examinar qué sucede cuando desaparece súbitamente la principal fuente de financiación para la participación de los jóvenes del Sur Global.

2. Objetivo

Esta tesis, realizada para una maestría en Geografía y Medio Ambiente en la Universidad George Washington, explora los efectos del fin de la financiación del gobierno de EEUU en el ecosistema de mapeo humanitario. Mi investigación es multiescalar, examinando las trayectorias de los mapeadores individuales, los grupos de los que forman parte (como los capítulos de YouthMappers y las comunidades locales de OSM en los países HOT), y las organizaciones que recibieron financiación de USAID para actividades de mapeo humanitario. Investigo si los actores de mapeo humanitario son capaces de continuar sus operaciones accediendo a otras fuentes de financiación, e identifico qué tipos de donantes intervienen para llenar el vacío dejado por USAID.

Con respecto a YouthMappers, el programa ha recibido financiación de USAID desde sus inicios; si los capítulos son capaces de operar sin el apoyo de USAID, esto podría indicar que el programa YouthMappers logró su objetivo de crear capacidad geoespacial a largo plazo entre los estudiantes universitarios. La mayoría de los capítulos de YouthMappers se encuentran en países de ingresos bajos y medios, lo que hace que la financiación del acceso a Internet y a la tecnología sea especialmente crucial para que las actividades de mapeo puedan continuar en entornos de bajos recursos. Por lo tanto, además de trabajar en todas las escalas, atendo a las diferencias geográficas en la capacidad de los capítulos de YouthMappers y otros grupos de mapeo para sobrevivir a la

pérdida de financiación de USAID. Determino los factores favorables y prohibitivos para estos grupos a nivel comunitario, nacional, regional y mundial.

3. Método

Métodos cualitativos

Estoy realizando entrevistas virtuales y grupos de discusión para comprender cómo personas y grupos de mapeo experimentan la interrupción de la financiación, utilizando una facilitación semiestructurada que permite abordar temas clave y explorar nuevas ideas. En América Latina, organizo sesiones en español y portugués desde junio de 2025, y planeo presentar resultados preliminares en SOTM Latam, donde también espero facilitar un grupo presencial. Seleccionaré co-facilitadores de mi red de YouthMappers y los compensaré por su tiempo y experiencia, algo especialmente importante para las sesiones en portugués, ya que aún no domino el idioma. Esta decisión responde tanto a razones logísticas (se recomienda facilitar los grupos en pareja) como a buenas prácticas de investigación ética y decolonial. Como investigadora estadounidense blanca, conocida por muchos participantes por mi trabajo anterior en USAID, debo tener presente los desequilibrios de poder y las diferencias culturales. Contar con co-facilitadores que compartan el idioma y contexto de los participantes contribuirá a crear un ambiente más inclusivo y abierto para el diálogo.

Métodos cuantitativos

Empleo herramientas de programación geoespacial de código abierto para cuantificar el impacto de la pérdida de financiación de USAID en las contribuciones a la plataforma OSM. Estoy desarrollando la metodología exacta en colaboración con el Comité Directivo de YouthMappers, HOT y otros expertos en mapeo abierto. Una métrica será el número de estudiantes YouthMappers activos y su volumen de ediciones de OSM antes y después de la terminación de la financiación. Otra métrica será los índices de retención de usuarios individuales como editores OSM a lo largo del tiempo. Primero me centraré en el análisis cuantitativo de las tendencias en América Latina, para poder presentar las conclusiones preliminares en la conferencia.

4. Resultados

Mi hipótesis es que el fin de la financiación de USAID provocará cambios en las estructuras de financiación y en los patrones de participación dentro del ecosistema de cartografía humanitaria. En general, preveo que los YouthMappers y HOT, desde el nivel local al mundial, dependerán cada vez más de la financiación del sector privado, en particular de las empresas tecnológicas, para mantener sus operaciones. Mientras que algunas partes del ecosistema pueden ser lo suficientemente maduras como para continuar sin el apoyo de USAID, otras pueden tener dificultades para mantener sus operaciones. Por ejemplo, espero que los capítulos de YouthMappers con un historial de participación activa en la red (por ejemplo, estudiantes que han sido becarios de liderazgo y

embajadores regionales), un fuerte apoyo institucional de sus universidades y experiencia previa en la gestión de financiación externa estén bien posicionados para adaptarse a la pérdida de financiación. También planteo la hipótesis de que las barreras financieras afectarán de manera desproporcionada a las secciones de los países de ingresos bajos, y que, en consecuencia, las contribuciones de mapeo pueden disminuir.

5. Discusión final

Esta tesis servirá como conclusión de mis siete años de participación en YouthMappers, primero como estudiante universitario fundador de un capítulo y luego como miembro del equipo de USAID que gestionó la financiación. Creo que la adopción de un enfoque de métodos mixtos me permitirá documentar los efectos de la terminación de la financiación de USAID para la comunidad de mapeo humanitario de una manera que ilustre tanto lo mucho que la financiación logró mientras existió como lo mucho que se está perdiendo por su abrupta finalización. Espero que los resultados sirvan de guía a futuros donantes para comprender el ecosistema de mapeo humanitario y priorizar la financiación de forma que se ajuste a las experiencias vividas por sus miembros. También espero que este trabajo sea un testimonio de la resistencia y el compromiso de esta comunidad.

Referencias

- Denwood, T., Huck, J. J., & Lindley, S. (2022). Participatory Mapping: A Systematic Review and Open Science Framework for Future Research. *Annals of the American Association of Geographers*, 112(8), 2324–2343.
- Gardner, Z., Mooney, P., De Sabbata, S., & Dowthwaite, L. (2020). Quantifying gendered participation in OpenStreetMap: responding to theories of female (under) representation in crowdsourced mapping. *GeoJournal*, 85(6), 1603–1620.
- Neis, P., & Zipf, A. (2012). Analyzing the Contributor Activity of a Volunteered Geographic Information Project — The Case of OpenStreetMap. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 1(2), 146–165.
- Schröder-Bergen, S., Glasze, G., Michel, B., & Dammann, F. (2022). De/colonizing OpenStreetMap? Local mappers, humanitarian and commercial actors and the changing modes of collaborative mapping. *GeoJournal*, 87(6), 5051–5066.
- Solís, P., McCusker, B., Menkiti, N., Cowan, N., & Blevins, C. (2018). Engaging global youth in participatory spatial data creation for the UN sustainable development goals: The case of open mapping for malaria prevention. *Applied Geography*, 98, 143–155.